

ЎТМИШ САБОҒИ - КЕЛАЖАК ПОЙДЕВОРИ

Кубаев Кабил Умарович

филология фанлари номзоди, доцент

Ўсканов Қахрамон Холиқулович

ўқитувчи

Жиззах давлат педагогика университети

kubayev67@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358527>

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги ўзбек прозасида самарали ижод қилаётган адибларимизнинг асарларида тарихийлик масалалари талқини ва ёш авлод тарбияси, шунингдек, инсон маънавияти билан боғлиқ жиҳатлар ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: қисса, тарихий қисса, эссе, сюжет, характер, тарихий шахс, бадиий тўқима, персонаж.

Аннотация. В данной статье речь идёт о трактовке исторических вопросов и воспитания молодого поколения, а также некоторых чертах духовности человека в произведениях передовых писателей современной узбекской прозы.

Ключевые слова: повесть, исторический повесть, эссе, сюжет, характер, историческая личность, художественный вымысел, персонаж.

Abstract. The article is devoted to the discussion of interpretation of historicism, moral education of younger generation, and human morality in the works of prose writers in Uzbek literature.

Keywords: story, historical story, essay, plot, personality, historical figure, artistic text, character.

Кириш. Сўнгги даврда тарихий мавзуда асар ёзишда бой тажрибага эга бўлган ёзувчимиз М.Осим ижодий анъаналарини давом эттириб, ўтмиш фан ва маданиятимизнинг ёруғ юлдузлари ҳақида яратилаётган тарихий қиссаларнинг кўпчилигида анча мукамал бадиий характерлар яратилганлигининг гувоҳи бўламиз. Бу асарларнинг эътиборли томони шундаки, унда ўтмишдаги буюк аждодларимизнинг илм йўлидаги мураккаб, рухий кечинмаларга бой, жўшқин ҳаёти кўрсатилади. Шунинг баробарида уларнинг ҳаёти ёш авлодга ибрат намунаси қилиб кўрсатилади.

Бу борада истеъдодли адиб Хайриддин Султоновнинг Бобур умрининг сўнгги даврига бағишланган “Саодат соҳили”¹ тарихий қиссаси диққатга сазовордир. Адиб Бобур Мирзо ҳаёти ва ижодига бағишланган яна талай асарлар яратган. “Ой ботган паллада”, “Нукта” ҳикоялари, “Бобурнинг тушлари”, “Тавба” каби эссе-бадиалари шулар жумласидандир. Адиб мазкур асарларда Бобурнинг буюк мақсадлар йўлида кечган оғир, машаққатли ҳаётини шоирона бўёқлар билан тиниқ манзараларда кўрсатиб беради.

“Соадат соҳили” қиссасида ёзувчининг олис тарихини жуда яхши билиши, Заҳириддин Муҳаммад Бобур умрининг сўнгги давридаги мураккаб ҳаёт йўлини, рухий кечинмаларини аниқ тасвирлашида яққол кўзга ташланади. Шунингдек, ёзувчи мазкур қиссани ёзишда ўз олдида улуғ ўзбек шоири, давлат арбоби, олим ва мутафаккир сиймосини чизишдек масъулиятли вазифани ҳам қўяди.

Ёзувчи Примкул Қодировнинг “Юлдузли тунлар” тарихий романи ҳам шу мавзуга бағишланган бўлиб, унда бош қаҳрамон ҳаёти билан боғлиқ Мовароуннахр ва Хуросонда XV аср охири ва XVI аср бошларида содир бўлган қатор тарихий воқеалар хронологик тартибда кўрсатилади. Бундай воқеалар ривожи Бобурнинг мураккаб ҳаёти ва ижод йўлини кўрсатиш билан чамбарчас боғлиқдир. Романнинг имконият доираси анча кенглиги сабабли унда Бобурнинг тахтга ўтирган даврдан, то умрининг охиригача бўлган давр босқичма-босқич тасвирланади. Романда Бобурнинг шахсий кечинмалари, инсоний эзгу ниятлари ва сиёсий қарашлари ўзининг чуқур ифодасини топади. Х. Султонов эса қисса жанрининг имкониятларидан келиб чиқиб, “Саодат соҳили”га Бобур умрининг сўнги 6 ойини асос қилиб олади. Роман ҳам, қисса ҳам Бобурнинг ўлими воқеаси билан яқун топади. Ҳар иккала асарда ҳам ўхшаш тарихий фактлар анчагина. Бироқ уларнинг бадиий талқини турлича. Бобурнинг кейинги пайтда бетоб бўлиб қолиши, уни Юсуфий исмли табиб даволаганлиги ва Бобур қалбида кечган руҳий жараёнлар икки асарда ҳам ўзининг яхши ифодасини топган. Ҳар иккала асарда ҳам Бобур олим сифатида қиёфаси, мураккаб характери тасвири илм аҳллари билан муносабати орқали, чунончи: “Юлдузли тунлар”да Бобур ва Хондамир, “Саодат соҳиллари”да Бобур ва Ҳофиз Кўйкий ўртасида бўлиб ўтган суҳбатларда ўз аксини топади. Романда ҳам, қиссада ҳам тасвирланишича, Бобур олимлар билан бўлган мунозараларда ўз қалбидаги муаммоларнинг ечимини топгандай бўлади. Шу сабабдан уларга иззат икром кўрсатади. Қиссада руҳият таҳлили романдагига нисбатан анча устун эканлигини кўрамай. Қиссада адиб қаҳрамоннинг инсоний сиймосини, она юрт ҳажрида чеккан изтиробларини бадиий лавҳаларда янада ишончли ва ҳаққоний ёритиб беради. Муаллиф асарда мураккаб муҳит ва чигал вазиятдаги қаҳрамоннинг руҳий ҳолатини, уни бундай ишларга бошлаган омилларни, энг муҳим, Бобур руҳиятидаги зиддиятли ҳолатларни анча чуқур ва таъсирчан баён этади. Дастлаб асар фазилатлари ҳақида адабиётшунос Санжар Содик куйидаги мулоҳазаларни билдирган эди: “Х.Султонов деярли бутун ижодида, хусусан, “Саодат соҳили” асарида Бобокул деган кимсанинг бир вақтлар Бобур билан ўз юртидан кетганлиги, энди эса ўзга ўлка бозорларидан жинни бўлиб, кўшиқ айтиб юрганлиги кўрсатилган. Уни қидириб сафарга чиққан Бинокул исмли ўғли эса йўлда ҳалок бўлади. бу воқеага ҳеч бир изох берилмайди. Образли кўрсатилган мазкур воқеа устида жиддий ўйлаб кўрилгандагина, китобхон унинг воситасида Бобурнинг ўз юртидан кетиши фақат ўзи учунгина эмас, балки бошқа кўплаб кишилар учун ҳам даҳшатли қисмат бўлганлигини англаб етади. Ҳ.Султонов катта истеъдод соҳиби эканлигидан далолат берадиги бундай образли тасвир, афсуски, ҳозир яратилаётган кўп асарларимизда етишмаяпти”.

Ёзувчи Бобур образини унга замондош тарихий шахслар ва бадиий тўқиманинг маҳсули бўлган образлар билан чамбарчас боғланган ҳолда акс эттиради. Шу билан бирга, ёзувчи образлар ҳаракат қилаётган XVI асарнинг муҳити, руҳи ва ижтимоий ҳаёт йўналишини ҳам ҳаққоний лавҳаларда ёритди. Қиссадаги образларнинг ҳаммаси ўз замонасидаги тарихий шарпоитга узвий боғлиқ ва сингиб кетгандек, уларни ўз муҳитида узиб олиб бўлмайди. Қисса ўз даврининг машҳур алломаси Ҳофиз Куйкий ва ёш олим Бинокулнинг Ҳимндистонга, Бобур саройига сафари билан бошланади. Йўлда ёш олим ҳалок бўлади. Куйкий кўп машаққатлар билан Бобур ҳузурига етиб келади. Дастлаб шубҳа билан кутиб олинган Куйкининг мақсадларини билгач, Бобурнинг кўнгли ёришиб кетади. Унга саройдаги илм ҳазиналарининг ҳамма эшиқларини очиб беради.

Ҳофиз Куйкий унга ўз кадрдон она юрти тимсоли бўлиб кўринади. Инсон кадр қиммати, адабиёт ва санъатни кадрловчи шоҳ Куйкийнинг илм йўлидаги изланишларига кўмак беради. Бобур уни тез-тез ҳузурга чорлаб, суҳбат қуради. Ва ўзининг қалб яраларига малҳам топгандек бўлади: “Бобур илк учрашувдаёқ мусофир аллома (Куйкий) сиймосида она юртидан дуои салом келтирган меҳмонни эмас, балки улкан тафаккур соҳибини кўрди, аҳли дониш билан суҳбатни ҳар қандай вақти чоғликдан афзал билгани сабабли, уни ҳар оқшом ҳузурга чорлаб, дўстона иззат-икром ва лутф карамлар кўрсата бошлади”²

Тарихий мавзуда ёзилган бадиий асарда воқеа ходисаларга ҳолис баҳо бериш, тарихий шахс образини китобхонга ишонарли ҳолатда, реал ҳаёт фониди кўрсатиш ва тадқиқ этиб бериш муҳимдир. Бундай пайтда тасвирдаги катта хизмати руҳий таҳлил бажаради. Шу жиҳатдан “Саодат соҳили” қиссасида Бобур образини қай тарзда бадиий характер даражасига ўсиб чиқиш жараёнини кўздан кечириш алоҳида эътиборга лойиқ. Чунки асарда шоирнинг сўнгги даврдаги ҳаёт йўли тасвири батафсил кўрсатилган, руҳий кечинмалари анча чуқур очилган.

Бизга маълумки, Бобур Ҳиндистонда тўрт йил ҳукмронлик қилган. Бу давр мобайнида катта давлатни ўзи орттирган обрў ва қурол кучи билан сақлаб қолган. Адиб асарда мана шу йиллар давомида Бобур ўз юртини кўмсаб, изтиробда умр кечирганини, ўз тақдирининг нақадар фожеали аҳволга тушганини англаб етиши, “ўзга юртда шоҳ бўлгунча, ўз юртингда гадо бўлгил” деган мақолни эслаб туриш каби ҳолатлар орқали тасвирлаб беради. Шундай вазиятда муаллиф ўз қаҳрамонининг характеридаги етакчи хусусиятларни баъзан унинг нутқи орқали очишга ҳам ҳаракат қилади.

Ёзувчи қаҳрамоннинг ҳам дилини, ҳам тилини сўзлато олган ва бу орқали шоир қалбининг кўпчиликка номаълум томонларини очишга муваффақ бўлган. Бунда, албатта, адиб фантазияси алоҳида аҳамият касб этади. Асарда бундай ҳолатлар шундай жонли уюштирилганки, натижада қаҳрамон китобхон кўз ўнгида ўз киёфаси, характери билан худди тирик одам сифатида гавдаланади.

Қиссада Бобур неча замонлардан бери ота-боболари ва ўзининг даврида обод бўлган она юртининг эндиликда душманлар ва нопок кимсалар қўлида эканлигидан қаттиқ қайғуради. Бу ўйлар унга бир дақиқа бўлса ҳам унга ором бермайди. Мана шу ўринда ёзувчи Ҳофиз Куйкийнинг ўйлари, Бобур Мирзонинг ҳасрат ва қайғулари орқали Ватан, она юрт ҳақидаги жуда муҳим муаммони ўртага қўяди: “Ҳофиз Куйкий хиндлар Бобурга “Қаландар шоҳ” дея ном берганликлари дафъатан англади. – У юртлар энди бизга харом...- Бобур қўлидаги пиёладан пайдар-пай бода сипқорди. – Олманинг сархилини қурт ермиш. Юрт бузғунчи, бадфеъл, бойкуш шоҳларга қолди у вилоятлар. Аларнинг ақли бошидаги тожидан ҳаргиз ташқари чиқмағай. Йўқса барининг этини бири еб, юртини ғанимга берармиди”³.

Қисса қаҳрамон характерининг янги қирралари оша кўрсатилган маънавий олами образнинг тарихийлигини таъминлай олган. Персонажнинг фикр-ва мулоҳазалари, мураккаб ҳаёт йўли, тақдири, теварак атрофдаги кишилар тўғрисидаги ўйлари мазкур асарда бадиий тасвирнинг асосини ташкил этади.

Ёзувчи тасвир объектининг ташқи ва ички ҳолатларини, образ рухий оламини атрофлича ифодалаш йўлидан борганлигининг, уларга чуқур маъно бағишлаб, тарихий шахс характери ва тарихий ҳақиқатини жонли гавдалантирганлигининг гувоҳи бўламиз. Шунингдек, адиб қиссада Бобурнинг рубойларини келтириш орқали ҳам унинг рухий ҳолатини чуқур очиб бера олган.

Х.Султонов Бобур дунёқарашининг моҳиятини монолог, диалог, тавсиф ва бошқа тасвирий воситалар орқали очишга интилиб, унинг ватанпарварлигини, инсонпарварлигини, бой ички маънавий дунёсини атрофлича ёритишга муваффақ бўлади. Бобур образининг жонлилигини таъминлаш мақсадида адиб лирик чекиниш тарзида асарга қахрамоннинг характерини очишга яқиндан ёрдам берувчи ўз мулоҳазалари ва баҳоларини ҳам тасвир жараёнига киритади. Ёзувчи бундай усул ёрдамида Бобур характерининг у ёки бу томонини очиб беришга муваффақ бўлади. Тасвирда унинг бир қатор фазилатлари билан бирга, одамийлик хусусиятлари ҳам давр нуктаи назаридан ёритилиб борилади.

Қиссадаги шоир Кўйкий ҳам реал тарихий шахсдир. Унинг асл исми шарифи Султон Муҳаммад Ҳофиз Тошкандий бўлиб, XVI асрда яшаб ижод этган тарихчи, ҳуқуқшунос, таржимон, олимдир. Али Қушчининг авлодидан. У бир қанча мамлакатда саёҳатда бўлади. Ҳиндистонга икки маротаба борган. Бир сафар Бобур

ҳаётлигида бўлади. Мана шу тарихий фактлар асарда ўзининг бадиий ифодасини топган.

Қиссанинг китобхонни ҳаяжонга соладиган, энг таъсирчан лавҳалари Куйкий ва Бобур ўртасида бўлиб ўтган суҳбатларда кўринади. Ҳофиз Куйкий ўзининг еамтарлиги, андишаллиги ва билимдонлиги билан шохни ҳайратда қолдиради. Шу боис Бобур уни ҳар доим суҳбатга чорлаб, суҳбат асносида қалбида пайдо бўлган кўплаб чигалликларга жавоб топгандай бўлади. Бобур руҳиятидаги узоқ вақт давом этган ички курашнинг ечими, Куйкий томон бурилиш психологик жиҳатдан яхши асосланган. Бобур суҳбатларининг бирида саодат соҳилини топганини ва у қаердалиги ҳақидаги саволга шу вақтгача ҳеч кимдан жавоб ололмаганини айтганда Куйкий: “Саодат соҳили Ватанда олампадох”- деб юборади. Бу жавобдан Бобурнинг битмас ярасига туз урилишини, ҳатто, бу қисқа жавоб унинг ўлим билан баробар эканини китобхон англаб етади.

Мазкур қиссада яна бир қанча персонажлар иштирок этадики, уларнинг ҳам ҳар бири ўзига хос ўринга эгадир. Ёзувчи булар ҳақида қуруқ баён қилиб қолмай, балки улар ўртасидаги умумий мантикий боғланишни ҳам таъминлайди. Асарда образларнинг табиий чиқиши, тарихий шароит тасвири, тарихий шахс образининг бадиий талқини, давр тилининг тўлақонли ўз аксини топиши, тўқима образларнинг асар ғоясига сингдирилиши каби фазилатлар асарнинг бадиий қимматини оширган.

Хулоса. Юқорида номи зикр этилиб, бир оз таҳлил этилган ва шу каби тарихий мавзудаги қиссаларнинг кўплаб яратилаётганлиги ижобий ҳолдир. Чунки бугунги авлодни ўз ўтмишидан хабардор этиш, уларда аждодларимизга бўлган фахр туйғусини уйғотиш ва юрт мустақиллигини мустаҳкамлашнинг асосий омилларидан биридир.

REFERENCES

1. Х.Султонов. “Бобурнинг тушлари”. Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент 1993 й.

2. Н. Раҳимжонов, Қ. Қўбаев. “Тарихий қиссалар ҳақиқат излайди”. Адолат нашриёти. Тошкент 2005 й.

3. Санжар Содик. Ёшлар қиссачилиги ҳақида ўйлар // Шарқ юлдузи. 1993 й. 12-сон.